

PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DALAM MEMBINA KEAKTIFAN BERIBADAH PESERTA DIDIK

Desi Sulasri Batunemo, Fransisko Oes Asa, Ernie Rahman

Program Studi Pendidikan Agama Kristen

Sekolah Tinggi Teologi Star's Lub Luwuk Banggai, Indonesia

Email: sulasridesi12@gmail.com; DOI: 10.5281/zenodo.20031182

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) dalam meningkatkan keaktifan beribadah peserta didik di SMPN Satap Alul. Masalah penelitian berangkat dari kenyataan bahwa sebagian peserta didik belum menunjukkan keaktifan beribadah secara konsisten, baik dalam kegiatan ibadah di sekolah maupun di luar sekolah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian terdiri atas satu guru PAK dan lima belas peserta didik kelas VII, VIII, dan IX yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PAK berperan sebagai pengajar, pendidik, pembimbing, motivator, teladan, dan penghubung pembinaan rohani di sekolah. Bentuk keaktifan beribadah peserta didik tampak dalam keterlibatan pada ibadah remaja, ibadah OSIS, ibadah Minggu, ibadah evangelisasi, dan kegiatan kerohanian lain. Kendala utama yang menghambat keaktifan beribadah ialah kemalasan, penggunaan gawai, dan kecenderungan bermain bersama teman. Guru PAK merespons kendala tersebut melalui nasihat, arahan, pemanggilan khusus, kerja sama dengan bidang kerohanian OSIS, serta koordinasi dengan wali kelas. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan keaktifan beribadah membutuhkan peran guru PAK yang integratif, konsisten, komunikatif, dan kolaboratif.

Kata kunci: guru Pendidikan Agama Kristen; keaktifan beribadah; peserta didik; pembinaan rohani; karakter Kristiani

Abstract. This study aims to describe the role of Christian Religious Education teachers in increasing students' active participation in worship at SMPN Satap Alul. The research problem is rooted in the fact that some students have not consistently participated in worship activities, either at school or outside school. This study employed a descriptive qualitative approach. The research subjects consisted of one Christian Religious Education teacher and fifteen students from grades VII, VIII, and IX selected through purposive sampling. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that the Christian Religious Education teacher functions as a teacher, educator, guide, motivator, role model, and mediator of spiritual formation at school. Students' worship participation appears in youth worship, student council worship, Sunday worship, evangelistic worship, and other spiritual activities. The main obstacles to worship participation are laziness, excessive smartphone use, and the tendency to spend time playing with peers. The teacher responds to these challenges through advice, guidance, individual mentoring, collaboration with the student council's spiritual division, and coordination with homeroom teachers. This study confirms that increasing students' active participation in worship requires an integrative, consistent, communicative, and collaborative role of the Christian Religious Education teacher.

Keywords: Christian Religious Education teacher; worship participation; students; spiritual formation; Christian character

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Kristen (PAK) memiliki kedudukan penting dalam proses pendidikan karena tidak hanya menyampaikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga membentuk iman, karakter, dan kebiasaan hidup peserta didik. Dalam konteks pendidikan formal, guru PAK dipanggil untuk menghubungkan pengetahuan iman dengan kehidupan nyata peserta didik. Tugas tersebut tidak berhenti pada transfer materi, tetapi mencakup pembinaan sikap, pembentukan kebiasaan rohani, dan pendampingan peserta didik agar mampu menghidupi nilai-nilai Kristiani dalam keseharian. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan bahwa

pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pembinaan keaktifan beribadah merupakan bagian integral dari tujuan pendidikan, khususnya bagi peserta didik Kristen.

Keaktifan beribadah menjadi salah satu indikator penting dalam pembinaan rohani peserta didik. Ibadah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas seremonial, tetapi juga sebagai respons iman kepada Allah yang diwujudkan melalui persekutuan, doa, pujian, pendengaran firman, pelayanan, dan ketaatan dalam kehidupan. Manafe (2006) menjelaskan bahwa ibadah merupakan tindakan pelayanan dan penyembahan kepada Allah yang berakar pada respons iman. Zega (2020) menekankan bahwa ibadah sejati tidak berhenti pada kegiatan liturgis, tetapi menyangkut penyerahan hidup kepada Allah. Dalam konteks peserta didik, pemahaman tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebiasaan yang konkret, seperti kehadiran dalam ibadah, keterlibatan dalam kegiatan kerohanian, kesediaan mendengarkan firman Tuhan, dan perilaku yang mencerminkan takut akan Tuhan.

Realitas pendidikan menunjukkan bahwa peserta didik menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kebiasaan rohani. Perkembangan teknologi, penggunaan gawai, pengaruh teman sebaya, dan menurunnya disiplin pribadi dapat memengaruhi minat peserta didik untuk mengikuti kegiatan ibadah. Hulu dan Belo (2023) menegaskan bahwa disiplin beribadah perlu dibangun secara sadar karena ibadah membentuk keteraturan rohani dan kedekatan dengan Tuhan. Dalam situasi seperti ini, guru PAK memiliki posisi strategis untuk membimbing peserta didik agar tidak hanya memahami pentingnya ibadah, tetapi juga terdorong untuk terlibat aktif dalam kegiatan beribadah.

Guru PAK dalam penelitian ini dipahami sebagai pendidik yang berperan mengajar, membimbing, memotivasi, dan memberi teladan. Intarti (2016) menekankan bahwa guru PAK merupakan motivator yang mendorong peserta didik untuk mengalami perubahan sikap dan perilaku. Triposa, Arifianto, dan Hendrilia (2021) menegaskan bahwa guru PAK sebagai teladan memiliki peran penting dalam meningkatkan kerohanian dan karakter peserta didik. Telaumbanua (2020) juga menunjukkan bahwa guru PAK berperan dalam pembentukan karakter peserta didik melalui pengajaran, keteladanan, dan tanggung jawab spiritual. Pandangan-pandangan tersebut memperlihatkan bahwa guru PAK tidak cukup hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi perlu memiliki kompetensi rohani, kepribadian yang baik, dan kemampuan membina peserta didik secara berkelanjutan.

Kajian terbaru semakin menekankan pentingnya kompetensi spiritual guru PAK. Farida, Laia, dan Sanja (2024) menjelaskan bahwa kompetensi spiritual guru PAK berpengaruh terhadap kemampuan guru membimbing siswa memahami Alkitab dan mengalami pertumbuhan iman. Lestariningsih (2024) menempatkan PAK sebagai sarana membangun kesadaran spiritualitas peserta didik, sebab PAK membentuk pribadi yang matang secara intelektual, moral, dan spiritual. Gulo (2024) menegaskan bahwa guru PAK perlu membentuk karakter religius peserta didik melalui pengajaran nilai-nilai Kristiani, praktik doa, dan pendalaman pemahaman Alkitab. Dengan demikian, keaktifan beribadah tidak dapat dipisahkan dari pembinaan spiritualitas dan karakter peserta didik.

Pembinaan rohani peserta didik juga membutuhkan strategi yang terencana dan kolaboratif. Kiswanto (2023) menunjukkan bahwa pembinaan rohani di sekolah dapat dilakukan melalui ibadah bersama, pendalaman Alkitab, dan kegiatan rohani yang membentuk kedewasaan iman. Antak (2024) bahkan menggambarkan guru PAK sebagai gembala yang tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing dan mendukung siswa dalam perjalanan spiritual mereka. Dalam perspektif ini, guru

PAK perlu membangun komunikasi yang baik, mengenali kebutuhan peserta didik, memberi arahan yang sesuai, dan bekerja sama dengan pihak sekolah maupun keluarga.

Dalam konteks SMPN Satap Alul, masalah keaktifan beribadah muncul sebagai perhatian pendidikan. Observasi awal menunjukkan bahwa sebagian peserta didik belum aktif mengikuti kegiatan ibadah, baik ibadah di sekolah maupun di gereja. Beberapa peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain bersama teman atau menggunakan handphone. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peran guru PAK dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi peserta didik agar memiliki kebiasaan beribadah yang lebih baik. Penelitian ini penting karena konteks SMPN Satap Alul merupakan sekolah negeri dengan peserta didik Kristen yang membutuhkan pembinaan rohani secara konsisten melalui peran guru PAK.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana peran guru PAK dalam meningkatkan keaktifan beribadah peserta didik di SMPN Satap Alul? Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan bentuk keaktifan beribadah peserta didik, mengidentifikasi peran guru PAK dalam peningkatan keaktifan tersebut, serta menganalisis kendala dan upaya pembinaan yang dilakukan guru PAK. Artikel ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan praktik pembelajaran PAK, khususnya dalam pembinaan ibadah, spiritualitas, dan karakter peserta didik di sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami fenomena peran guru PAK dalam meningkatkan keaktifan beribadah peserta didik berdasarkan pengalaman, pandangan, dan praktik yang berlangsung di lapangan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna di balik tindakan guru dan respons peserta didik, bukan sekadar menghitung frekuensi kehadiran dalam ibadah. Sebagaimana dikemukakan Sugiyono (2017), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna.

Penelitian dilaksanakan di SMPN Satap Alul, Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Subjek penelitian dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam pembelajaran PAK dan kegiatan kerohanian sekolah. Informan penelitian terdiri atas satu guru PAK dan lima belas peserta didik dari kelas VII, VIII, dan IX. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dari sisi guru sebagai pelaku pembinaan dan peserta didik sebagai pihak yang mengalami proses pembinaan.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada guru PAK untuk memperoleh informasi mengenai peran guru, strategi pembinaan, kendala, dan tindak lanjut bagi peserta didik yang belum aktif beribadah. Wawancara kepada peserta didik dilakukan untuk menggali pemahaman mereka tentang ibadah, bentuk kegiatan ibadah yang diikuti, pengalaman dibimbing oleh guru PAK, serta faktor yang mendukung atau menghambat keaktifan beribadah. Observasi digunakan untuk memahami konteks sekolah, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data mengenai profil sekolah, jumlah guru, jumlah peserta didik, dan kegiatan sekolah.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih informasi yang berkaitan langsung dengan peran guru PAK, keaktifan

beribadah, kendala peserta didik, dan bentuk pembinaan. Pada tahap penyajian data, hasil wawancara disusun dalam bentuk deskripsi naratif dan tabel analisis tematik. Analisis tematik dilakukan dengan mengelompokkan jawaban informan ke dalam tema-tema utama, yaitu pemahaman ibadah, bentuk keaktifan beribadah, peran guru sebagai pengajar, peran guru sebagai pendidik dan pembimbing, peran guru sebagai motivator, kendala keaktifan beribadah, dan tindak lanjut pembinaan. Pada tahap akhir, peneliti menarik simpulan berdasarkan pola temuan yang muncul secara konsisten dari data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Aspek etis diperhatikan dengan menjaga kerahasiaan informasi pribadi informan. Kutipan wawancara dalam artikel ini digunakan secara selektif untuk mendukung analisis dan tidak dimaksudkan untuk merugikan informan. Nama peserta didik yang muncul dalam naskah tidak dijadikan fokus analisis individual, melainkan diperlakukan sebagai sumber data untuk membaca pola tematik penelitian.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik SMPN Satap Alul mengenal beberapa bentuk kegiatan ibadah. Bentuk ibadah yang disebutkan oleh peserta didik antara lain ibadah remaja, ibadah OSIS, ibadah Minggu pagi, ibadah evangelisasi, ibadah Jumat, ibadah keluarga, ibadah ulang tahun, dan kegiatan Kamis Ceria. Sebagian besar peserta didik menyatakan rajin mengikuti ibadah, sedangkan beberapa peserta didik mengakui masih jarang beribadah. Peserta didik yang aktif umumnya mengaitkan ibadah dengan kedekatan kepada Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan, dan pembentukan perilaku baik. Salah satu peserta didik menyatakan, "Ibadah adalah bersekutu dengan Tuhan," sedangkan peserta didik lain memahami ibadah sebagai "berbicara dengan Tuhan, memuji Tuhan dan melayani Tuhan."

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan bahwa tidak semua peserta didik memiliki pemahaman ibadah yang memadai. Sebagian peserta didik menyatakan belum paham pengertian ibadah, walaupun mereka tetap mengetahui beberapa bentuk kegiatan ibadah. Temuan ini menunjukkan bahwa keaktifan beribadah tidak hanya membutuhkan dorongan kehadiran, tetapi juga pembentukan pemahaman. Guru PAK memiliki tugas menjelaskan makna ibadah agar peserta didik tidak mengikuti kegiatan rohani hanya karena kebiasaan atau dorongan eksternal, tetapi karena memahami nilai rohani yang terkandung di dalamnya.

Dari sisi guru, peran guru PAK dalam meningkatkan keaktifan beribadah tampak melalui beberapa tindakan. Guru PAK menyatakan bahwa ia telah melaksanakan peran sebagai pendidik untuk meningkatkan keaktifan beribadah. Cara yang dilakukan adalah memberi motivasi dalam pembelajaran PAK maupun dalam ibadah. Guru menyebut strateginya sebagai berikut: "Memberikan nasihat, memanggil secara khusus peserta didik yang belum aktif dalam beribadah." Guru juga menjelaskan bahwa tujuan pembinaan adalah "membentuk iman peserta didik dengan baik, membangun kesadaran dalam beribadah, menjadikan siswa dan siswi berhasil dan sukses."

Data peserta didik memperkuat keterangan guru. Sebagian besar peserta didik menyatakan bahwa guru PAK sudah membimbing dengan baik melalui nasihat, arahan, pengajaran firman Tuhan, dan motivasi untuk mengikuti ibadah. Peserta didik menyebut bahwa guru PAK "memberikan nasihat yang baik supaya rajin dalam mengikuti ibadah," "mengarahkan dan menasihati," serta "mengajarkan kebenaran firman Tuhan." Namun, data juga menunjukkan adanya catatan kritis dari beberapa peserta didik. Ada peserta didik yang menyatakan guru PAK "jarang masuk," dan ada pula yang merasa tidak

selalu nyaman karena guru kadang "sering marah-marah." Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa peran guru PAK memang dirasakan positif, tetapi efektivitas pembinaan tetap bergantung pada konsistensi kehadiran dan kualitas komunikasi pedagogis.

Kendala utama keaktifan beribadah muncul dari faktor internal dan lingkungan peserta didik. Beberapa peserta didik menyatakan jarang mengikuti ibadah karena malas, bermain HP, atau bermain bersama teman-teman. Salah satu peserta didik mengakui, "Jarang mengikuti ibadah karena sering bermain bersama teman-teman, bermain HP." Peserta didik lain menyatakan, "Jarang karena malas, lebih banyak bermain." Data ini menunjukkan bahwa hambatan keaktifan beribadah tidak selalu berasal dari kurangnya program, tetapi juga dari lemahnya disiplin pribadi dan kuatnya distraksi dalam kehidupan remaja.

Tabel 1. Hasil Analisis Tematik Penelitian

Tema	Indikator Temuan	Kutipan Wawancara Representatif	Makna Analitis
Pemahaman peserta didik tentang ibadah	Sebagian peserta didik memahami ibadah sebagai persekutuan, komunikasi dengan Tuhan, mendengarkan firman, memuji, dan melayani Tuhan.	"Ibadah adalah bersekutu dengan Tuhan." / "Ibadah adalah berbicara dengan Tuhan, memuji Tuhan dan melayani Tuhan."	Pemahaman ibadah sudah muncul, tetapi belum merata karena beberapa peserta didik masih menyatakan belum paham makna ibadah.
Bentuk keaktifan beribadah	Peserta didik mengikuti ibadah remaja, ibadah OSIS, ibadah Minggu, ibadah evangelisasi, ibadah Jumat, ibadah keluarga, dan kegiatan kerohanian lain.	"Ibadah remaja, ibadah OSIS, dan ibadah Minggu."	Keaktifan beribadah terlihat dalam variasi kegiatan rohani, baik di sekolah maupun di komunitas gerejawi.
Guru PAK sebagai pengajar	Guru menjelaskan makna ibadah, firman Tuhan, dan pentingnya kehidupan rohani bagi peserta didik.	"Guru PAK selalu mengajarkan firman Tuhan."	Pengajaran menjadi dasar kognitif agar peserta didik memahami alasan rohani untuk aktif beribadah.
Guru PAK sebagai pendidik dan pembimbing	Guru memberi nasihat, arahan, bimbingan, dan pemanggilan khusus kepada peserta didik yang belum aktif.	"Memberikan nasihat, memanggil secara khusus peserta didik yang belum aktif dalam beribadah."	Pembinaan berlangsung secara personal dan korektif, bukan hanya melalui pembelajaran kelas.
Guru PAK sebagai motivator	Guru memotivasi peserta didik pada jam pembelajaran PAK dan dalam kegiatan ibadah.	"Memotivasi setiap jam pembelajaran PAK maupun dalam ibadah."	Motivasi diperlukan untuk menguatkan dorongan internal peserta didik agar tidak beribadah karena paksaan.
Kendala keaktifan beribadah	Sebagian peserta didik jarang beribadah karena malas, bermain HP, atau bermain bersama teman.	"Jarang mengikuti ibadah karena sering bermain bersama teman-teman, bermain HP."	Distraksi digital dan pengaruh teman sebaya menjadi tantangan pembinaan rohani remaja.
Tindak lanjut pembinaan	Guru melibatkan bidang kerohanian OSIS dan wali kelas ketika peserta didik tetap belum aktif beribadah.	"Diserahkan ke bidang kerohanian OSIS... disampaikan ke wali kelas untuk diberikan arahan."	Pembinaan keaktifan beribadah membutuhkan kerja sama guru PAK, organisasi siswa, wali kelas, sekolah, dan keluarga.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa hasil penelitian dapat dipahami dalam tujuh tema utama. Tema-tema tersebut memperlihatkan keterhubungan antara pemahaman ibadah, bentuk keaktifan, peran guru, kendala peserta didik, dan tindak lanjut pembinaan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menunjukkan bahwa guru PAK berperan dalam meningkatkan keaktifan beribadah, tetapi juga menunjukkan bentuk konkret peran tersebut dan area yang masih memerlukan penguatan.

PEMBAHASAN

Guru PAK sebagai Pengajar: Membangun Pemahaman tentang Makna Ibadah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa guru PAK berperan sebagai pengajar yang membangun pemahaman peserta didik tentang makna ibadah. Hal ini terlihat dari jawaban peserta didik yang memahami ibadah sebagai persekutuan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, mendengarkan firman, memuji, dan melayani Tuhan. Pernyataan peserta didik bahwa "ibadah adalah bersekutu dengan Tuhan" menunjukkan bahwa pengertian ibadah sudah mulai dipahami dalam kerangka relasi dengan Allah. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Manafe (2006) bahwa ibadah merupakan pelayanan dan penyembahan kepada Allah, serta dengan Zega (2020) yang menekankan bahwa ibadah sejati menyangkut penyerahan hidup kepada Allah.

Namun, masih adanya peserta didik yang menyatakan belum memahami pengertian ibadah menunjukkan bahwa fungsi pengajaran perlu terus diperkuat. Keaktifan beribadah yang berkelanjutan sulit dibangun apabila peserta didik hanya mengetahui bentuk kegiatan ibadah tanpa memahami maknanya. Dalam konteks ini, guru PAK perlu menjelaskan bahwa ibadah bukan sekadar kehadiran fisik dalam kegiatan rohani, tetapi tindakan iman yang membentuk relasi dengan Tuhan dan memengaruhi perilaku sehari-hari. Lestariningsih (2024) menegaskan bahwa PAK berperan membangun kesadaran spiritualitas peserta didik sehingga mereka memiliki identitas, moralitas, dan kedewasaan spiritual. Karena itu, pengajaran PAK perlu diarahkan pada pemahaman konseptual sekaligus pengalaman spiritual yang konkret.

Pengajaran tentang ibadah juga berfungsi sebagai dasar pembentukan karakter. Peserta didik dalam penelitian ini mengaitkan keaktifan beribadah dengan menjadi anak yang baik, takut akan Tuhan, menghargai orang tua, menghargai guru, dan taat kepada firman Tuhan. Dengan demikian, ibadah dipahami bukan hanya sebagai aktivitas keagamaan, tetapi sebagai sarana pembentukan perilaku. Gulo (2024) menekankan bahwa guru PAK membentuk karakter religius siswa melalui pengajaran nilai-nilai agama, praktik doa, dan pendalaman Alkitab. Temuan penelitian ini mendukung pandangan tersebut karena peserta didik menghubungkan ibadah dengan perubahan sikap dan perilaku.

Guru PAK sebagai Pendidik dan Pembimbing: Membina Kebiasaan Beribadah

Peran guru PAK sebagai pendidik dan pembimbing tampak dalam tindakan memberi nasihat, arahan, bimbingan, dan pemanggilan khusus bagi peserta didik yang belum aktif. Guru PAK menyatakan bahwa strategi yang dilakukan ialah "memberikan nasihat, memanggil secara khusus peserta didik yang belum aktif dalam beribadah." Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembinaan tidak hanya dilakukan secara umum di kelas, tetapi juga melalui pendekatan personal. Guru berusaha mengenali peserta didik yang belum aktif dan memberi perhatian khusus agar mereka terdorong untuk mengikuti ibadah.

Pembinaan personal seperti ini penting karena kendala keaktifan beribadah peserta didik tidak selalu sama. Ada yang jarang ibadah karena malas, ada yang lebih suka bermain HP, dan ada yang lebih banyak bermain bersama teman. Oleh karena itu, pendekatan pembinaan tidak cukup hanya berbentuk aturan umum, tetapi perlu disertai percakapan, nasihat, dan pendampingan. Kiswanto (2023) menunjukkan bahwa pembinaan rohani siswa dapat dilakukan melalui ibadah bersama, pendalaman Alkitab, dan kegiatan rohani lain. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pembinaan

tersebut akan lebih efektif apabila guru PAK hadir sebagai pembimbing yang dekat dengan peserta didik.

Peserta didik pada umumnya merespons positif bimbingan guru PAK. Mereka menyatakan bahwa guru PAK "memberikan nasihat yang baik," "mengarahkan dan menasihati," serta "mendidik dan mengarahkan." Respons ini menunjukkan bahwa peserta didik mengakui peran guru dalam mengarahkan mereka kepada kebiasaan beribadah. Dalam perspektif pendidikan, pembinaan kebiasaan membutuhkan proses yang berulang dan konsisten. Guru PAK perlu menegur tanpa mempermalukan, membimbing tanpa memaksa, dan menasihati dengan bahasa yang membangun. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya merasa diawasi, tetapi juga merasa didampingi.

Guru PAK sebagai Motivator: Menguatkan Dorongan Internal Peserta Didik

Motivasi menjadi salah satu aspek penting dalam peningkatan keaktifan beribadah. Guru PAK menyatakan bahwa cara meningkatkan keaktifan beribadah adalah "memotivasi setiap jam pembelajaran PAK maupun dalam ibadah." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa motivasi diberikan secara berulang dalam ruang kelas dan kegiatan rohani. Guru tidak hanya mengingatkan peserta didik untuk hadir dalam ibadah, tetapi juga mendorong mereka memahami manfaat rohani dan moral dari ibadah.

Peran motivator ini sejalan dengan Intarti (2016), yang menegaskan bahwa guru PAK berperan mendorong peserta didik mengalami perubahan sikap. Sinulingga dan Laukapitang (2019) juga menunjukkan bahwa pengajaran PAK dapat memotivasi anak muda untuk beribadah dan mengarahkan pola pikir mereka kepada Kristus. Dalam penelitian ini, motivasi guru tampak berdampak pada pemahaman peserta didik bahwa ibadah penting untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan, taat kepada firman Tuhan, dan menghargai orang tua serta sesama. Artinya, motivasi yang diberikan guru tidak berhenti pada ajakan hadir, tetapi menyentuh alasan spiritual dan moral di balik keaktifan beribadah.

Meskipun demikian, motivasi eksternal dari guru perlu diarahkan menjadi motivasi internal peserta didik. Apabila peserta didik beribadah hanya karena disuruh, keaktifan tersebut berpotensi tidak bertahan lama. Guru PAK perlu menumbuhkan kesadaran bahwa ibadah merupakan kebutuhan rohani. Farida, Laia, dan Sanja (2024) menegaskan bahwa guru PAK yang memiliki kompetensi spiritual mampu memengaruhi kehidupan siswa melalui pembelajaran PAK. Dalam konteks SMPN Satap Alul, kompetensi spiritual guru tampak ketika guru menghubungkan motivasi beribadah dengan pembentukan iman dan perilaku peserta didik.

Keteladanan Guru PAK dan Konsistensi Komunikasi Pedagogis

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peserta didik pada umumnya menilai guru PAK sudah menjadi teladan yang baik. Guru PAK sendiri menyatakan bahwa guru harus memiliki kepribadian yang baik "agar bisa memberi contoh yang baik kepada peserta didik dan di lingkungan masyarakat." Keteladanan ini penting karena peserta didik tidak hanya belajar dari materi yang disampaikan, tetapi juga dari sikap, perilaku, dan cara guru memperlakukan mereka. Triposa, Arifianto, dan Hendrilia (2021) menegaskan bahwa guru PAK sebagai teladan memiliki peran penting dalam meningkatkan kerohanian dan karakter peserta didik. Keteladanan guru menjadi bukti konkret dari nilai yang diajarkan.

Namun, penelitian juga menemukan catatan kritis dari beberapa peserta didik. Ada peserta didik yang menyatakan bahwa guru PAK "jarang masuk," dan ada yang merasa tidak nyaman karena guru "sering marah-marah." Data ini perlu dibaca secara proporsional. Secara umum peserta didik mengakui guru PAK membimbing dengan baik, tetapi efektivitas pembinaan dapat melemah apabila kehadiran guru tidak konsisten atau komunikasi guru dipersepsi terlalu keras. Dalam pembinaan rohani, nada komunikasi, kesabaran, dan konsistensi sangat menentukan penerimaan peserta didik terhadap nasihat guru.

Catatan ini tidak meniadakan peran positif guru PAK, tetapi menunjukkan area penguatan. Keteladanan guru tidak hanya diukur dari ajaran moral yang disampaikan, tetapi juga dari kedisiplinan, kehadiran, dan kemampuan membangun suasana belajar yang aman. Antak (2024) menggambarkan guru PAK sebagai gembala yang membimbing dan mendukung siswa dalam perjalanan spiritual mereka. Seorang gembala perlu hadir, mengenal, mengarahkan, dan menuntun dengan kasih. Karena itu, guru PAK perlu menjaga konsistensi kehadiran dan menggunakan komunikasi yang tegas tetapi tetap pastoral.

Kendala Keaktifan Beribadah: Gawai, Teman Sebaya, dan Kemalasan

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah adanya peserta didik yang belum aktif beribadah karena distraksi gawai, pengaruh teman sebaya, dan kemalasan. Seorang peserta didik menyatakan, "Jarang mengikuti ibadah karena sering bermain bersama teman-teman, bermain HP." Peserta didik lain mengungkapkan, "Jarang karena malas, lebih banyak bermain." Kutipan ini memperlihatkan bahwa hambatan ibadah tidak hanya bersifat teologis atau kognitif, tetapi berkaitan dengan pola hidup, manajemen waktu, dan kontrol diri.

Temuan ini relevan dengan tantangan pembinaan peserta didik pada era digital. Gawai dapat menjadi sarana belajar dan komunikasi, tetapi juga dapat mengalihkan perhatian peserta didik dari kegiatan rohani. Zega (2022) menekankan pentingnya pemanfaatan media pembelajaran untuk meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik. Dengan demikian, respons terhadap gawai tidak harus semata-mata berupa larangan, tetapi perlu diarahkan pada literasi digital dan pembiasaan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Guru PAK dapat mengajak peserta didik menggunakan media digital untuk membaca renungan, mendengarkan lagu rohani, atau mengikuti bahan pembelajaran iman yang membangun.

Pengaruh teman sebaya juga menjadi faktor penting. Remaja cenderung mengikuti aktivitas kelompoknya. Jika lingkungan teman lebih mendorong bermain daripada beribadah, peserta didik yang disiplin rohaninya lemah akan mudah meninggalkan kegiatan ibadah. Karena itu, pembinaan keaktifan beribadah perlu membangun komunitas positif. Kegiatan ibadah OSIS, ibadah remaja, dan kegiatan rohani sekolah dapat menjadi ruang sosial yang membentuk kebiasaan baik. Hulu dan Belo (2023) menekankan pentingnya disiplin beribadah; dalam konteks sekolah, disiplin tersebut perlu ditopang oleh budaya rohani bersama, bukan hanya tuntutan individual.

Kolaborasi Pembinaan melalui OSIS, Wali Kelas, Sekolah, dan Orang Tua

Guru PAK di SMPN Satap Alul tidak bekerja sendiri dalam menindaklanjuti peserta didik yang belum aktif beribadah. Guru menyatakan bahwa peserta didik yang tidak aktif pertama-tama diserahkan kepada bidang kerohanian OSIS, kemudian disampaikan kepada wali kelas untuk diberi arahan. Pola ini menunjukkan adanya mekanisme pembinaan berjenjang. Pembinaan keaktifan

beribadah tidak hanya menjadi tanggung jawab guru PAK, tetapi juga melibatkan struktur sekolah dan organisasi peserta didik.

Kolaborasi seperti ini penting karena pembinaan rohani peserta didik berlangsung dalam banyak ruang: kelas, sekolah, gereja, keluarga, dan lingkungan pergaulan. Guru PAK memiliki peran utama dalam pembelajaran dan pembinaan spiritual di sekolah, tetapi dukungan wali kelas, kepala sekolah, OSIS, orang tua, dan gereja dapat memperkuat konsistensi pembinaan. Kilasaduk, Kasse, dan Tari (2022) menegaskan bahwa guru agama Kristen berperan dalam membentuk karakter Kristiani, tetapi proses pembentukan itu perlu memperhatikan konteks peserta didik dan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, peningkatan keaktifan beribadah akan lebih kuat apabila sekolah membangun ekosistem pembinaan yang terarah.

Berdasarkan temuan penelitian, sekolah dapat memperkuat program pembinaan dengan beberapa langkah praktis. Pertama, sekolah dapat menyusun jadwal kegiatan ibadah yang jelas dan konsisten. Kedua, guru PAK dapat membuat catatan pembinaan bagi peserta didik yang belum aktif, bukan untuk menghukum, tetapi untuk memantau perkembangan. Ketiga, bidang kerohanian OSIS dapat dilibatkan dalam mengajak teman sebaya mengikuti ibadah. Keempat, wali kelas dan orang tua perlu diberi informasi ketika peserta didik terus-menerus tidak aktif dalam ibadah. Kelima, pendekatan pembinaan perlu menghindari komunikasi yang terlalu keras agar peserta didik merasa dibimbing, bukan sekadar dimarahi.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa peran guru PAK dalam meningkatkan keaktifan beribadah bersifat integratif. Guru berperan sebagai pengajar yang membangun pemahaman, pendidik yang membentuk sikap, pembimbing yang memberi arahan, motivator yang menumbuhkan dorongan, teladan yang memperlihatkan hidup Kristiani, dan penghubung kolaborasi pembinaan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa PAK bukan hanya mata pelajaran, tetapi pelayanan pendidikan yang membentuk kehidupan rohani dan karakter peserta didik.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa guru PAK berperan penting dalam meningkatkan keaktifan beribadah peserta didik di SMPN Satap Alul. Peran tersebut tampak dalam fungsi guru sebagai pengajar, pendidik, pembimbing, motivator, teladan, dan penghubung pembinaan rohani di sekolah. Sebagai pengajar, guru PAK membantu peserta didik memahami makna ibadah sebagai persekutuan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, pendengaran firman, pujian, dan pelayanan. Sebagai pendidik dan pembimbing, guru memberi nasihat, arahan, serta pemanggilan khusus kepada peserta didik yang belum aktif beribadah. Sebagai motivator, guru mendorong peserta didik untuk mengikuti ibadah dengan kesadaran bahwa ibadah membentuk iman, karakter, dan perilaku yang baik.

Keaktifan beribadah peserta didik tampak dalam keterlibatan pada ibadah remaja, ibadah OSIS, ibadah Minggu, ibadah evangelisasi, ibadah Jumat, dan kegiatan kerohanian lain. Meskipun sebagian besar peserta didik menunjukkan respons positif terhadap pembinaan guru PAK, masih terdapat peserta didik yang belum aktif karena malas, bermain gawai, atau bermain bersama teman. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan keaktifan beribadah membutuhkan pembinaan yang tidak hanya mengandalkan nasihat, tetapi juga strategi yang konsisten, komunikatif, dan kolaboratif.

Penelitian ini merekomendasikan agar sekolah menyusun program pembinaan ibadah secara lebih terstruktur. Guru PAK perlu terus meningkatkan keteladanan, konsistensi kehadiran, dan

komunikasi pedagogis yang membangun. Bidang kerohanian OSIS, wali kelas, orang tua, dan gereja perlu dilibatkan agar pembinaan keaktifan beribadah tidak hanya berlangsung di kelas, tetapi juga menjadi budaya rohani dalam kehidupan peserta didik. Penelitian lanjutan dapat mengkaji strategi pembinaan ibadah berbasis kolaborasi sekolah, keluarga, dan gereja, atau meneliti pengaruh penggunaan gawai terhadap disiplin rohani peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Antak, M. M. (2024). Profesional Guru Pendidikan Agama Kristen sebagai gembala dalam upaya meningkatkan pertumbuhan rohani siswa. *Proceeding National Conference of Christian Education and Theology*, 2(2), 69-80. <https://doi.org/10.46445/nccet.v2i2.970>
- Farida, M. C., Laia, U., & Sanja, P. R. (2024). Kompetensi spiritual guru Pendidikan Agama Kristen sebagai upaya dalam meningkatkan pertumbuhan iman siswa. *Inculco Journal of Christian Education*, 4(1). <https://doi.org/10.59404/ijce.v4i1.178>
- Gulo, Y. (2024). Upaya guru Pendidikan Agama Kristen dalam membentuk karakter religius siswa. *Skenoo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 4(2), 143-158.
- Hulu, K., & Belo, Y. (2023). Pentingnya disiplin dalam beribadah di Gereja Kristen Setia Indonesia Jemaat Tenggarong. *Jurnal Filsafat dan Teologi Katolik*, 6(2), 16-22.
- Intarti, E. R. (2016). Peran guru Pendidikan Agama Kristen sebagai motivator. *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 1(2), 28-40.
- Kilasaduk, M., Kasse, S., & Tari, E. (2022). Peran guru agama Kristen dalam membentuk karakter Kristiani pada generasi millennial di Sekolah Menengah Agama Kristen Kupang. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(5), 603-613.
- Kiswanto, H. (2023). Peran Guru Pendidikan Agama Kristen dalam pembinaan rohani siswa. *CARAKA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika*, 4(1), 137-159. <https://doi.org/10.46348/car.v4i1.153>
- Lestariningsih, D. (2024). Peran Pendidikan Agama Kristen dalam membangun kesadaran spiritualitas peserta didik. *Mathetes: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 5(2), 204-213.
- Manafe, F. S. (2006). *Ibadah yang berkenan: Teologi ibadah*. Literatur YPPII Batu.
- Sinulingga, B., & Laukapitang, Y. D. A. (2019). Kajian pengajaran PAK terhadap motivasi beribadah pemuda di GBI MCC Makassar. *Repository Skripsi Online*, 1(3), 191-197.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Telaumbanua, A. H. N. (2020). Peran guru Pendidikan Agama Kristen dalam membentuk karakter siswa di era industri 4.0. *Institutio: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 6(2), 45-62.
- Triposa, R., Arifianto, Y. A., & Hendrilia, Y. (2021). Peran Guru PAK sebagai teladan dalam meningkatkan kerohanian dan karakter peserta didik. *Jurnal Pendidikan Agama Kristen (JUPAK)*, 1(2), 124-143.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Zega, Y. K. (2020). Refleksi teologis tentang makna ibadah yang sejati. *Voice of HAMI: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 3(1), 28-38.

Zega, Y. K. (2022). Peran guru PAK memanfaatkan media pembelajaran untuk meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik. *Jurnal Apokalupsis*, 13(1), 70-92.